

*Алтынбаев Р.М.
студент*

*Научный руководитель: Севастьянов С.А., канд. ист. наук
ГБОУ ВО «Башкирская Академия государственной службы и управления
при Главе Республики Башкортостан»*

ЖИЛИЩНАЯ ПОЛИТИКА В ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Аннотация. Жилищная политика является одной из важнейших составляющих социально-экономического развития региона. В данной научной статье рассматривается жилищная политика в Ханты-Мансийском автономном округе, который является одним из ключевых регионов Российской Федерации по добыче и экспорту нефти и газа. В статье анализируются основные проблемы, с которыми сталкиваются жители региона в сфере жилищного обеспечения, а также предлагаются перспективные направления развития жилищной политики для улучшения жизненных условий населения.

Ключевые слова: жилищная политика, Ханты-Мансийский автономный округ, качество жилья, дефицит жилья, сфера жилищного обеспечения, Россия, низкая доступность жилья для молодых семей.

*Altinbaev R.M.
student*

*Scientific supervisor: Sevastyanov S.A., cand. of hist. sciences
Bashkir Academy of Public Administration and Management under the Head of
the Republic of Bashkortostan*

HOUSING POLICY IN THE KHANTY-MANSY AUTONOMOUS DISTRICT: PROBLEMS AND PROSPECTS

Abstract. Housing policy is one of the most important components of the socio-economic development of the region. This scientific article examines housing policy in the Khanty-Mansi Autonomous Okrug, which is one of the key regions of the Russian Federation for the production and export of oil and gas. The article analyzes the main problems faced by residents of the region in the field of housing provision, and also proposes promising directions for the development of housing policy to improve the living conditions of the population

Keywords: housing policy, Khanty-Mansiysk Autonomous Okrug, housing quality, housing shortage, housing sector, Russia, low housing affordability for young families.

Актуальность темы обусловлена тем, что основной проблемой России всегда было и остается неравномерное экономическое развитие огромной территории, что является одной из причин переселения граждан РФ из одного региона в другой.

Ханты-Мансийский автономный округ (далее – ХМАО) является одним из самых богатых регионов России благодаря своим природным ресурсам. Однако, несмотря на высокий уровень экономического развития, в регионе существуют проблемы в сфере жилищного обеспечения. Недостаток доступного и качественного жилья, высокие цены на аренду и покупку жилья, а также неравномерное распределение жилищных ресурсов - все это создает неравенство и социальные проблемы среди населения. В связи с этим, жилищная политика в регионе имеет особое значение, поскольку обеспечение населения комфортным и доступным жильем является одной из приоритетных задач властей.

К основным проблемам жилищной политики в Ханты-Мансийском автономном округе относятся такие, как:

1. Дефицит жилья. Одной из основных проблем жилищной политики Ханты-Мансийского автономного округа является дефицит жилья. Рост численности населения и миграционные процессы приводят к увеличению спроса на жилье, однако, предложение не соответствует этому спросу. Особенно данный факт заметен в городах, где концентрируется основная часть населения. Это приводит к росту цен на жилье и недоступности его для значительной части населения (многих малоимущих семей и молодых специалистов).

2. Низкая доступность жилья для молодых семей. Молодые семьи сталкиваются с трудностями при покупке или аренде жилья из-за высоких цен и недостаточного количества доступного жилья. Это приводит к задержке формирования семей и негативно влияет на демографическую ситуацию в регионе.

3. Неразвитая инфраструктура. Недостаточное развитие инфраструктуры, такой как дороги, коммуникации и социальные объекты, также является проблемой жилищной политики Ханты-Мансийского автономного округа. Отсутствие необходимой инфраструктуры делает некоторые районы региона менее привлекательными для проживания, что усиливает дефицит жилья в более развитых районах.

4. Неравномерное распределение жилищных ресурсов: В регионе существует неравномерное распределение жилищных ресурсов между городами и сельскими районами. Города, такие как Ханты-Мансийск и Нижневартовск, имеют более развитую инфраструктуру и доступ к качественному жилью, в то время как сельские районы остаются отсталыми и лишены необходимых жилищных условий.

5. Качество жилья: В регионе существует проблема низкого качества жилья, особенно в сельских районах. Многие жилые дома нуждаются в

капитальном ремонте, а инфраструктура, такая как водоснабжение и канализация, не соответствует современным стандартам.

Согласно обозначенным проблемам, государственными органами власти, в целях экономического развития в жилищной политике определены следующие направления:

Одним из ключевых направлений жилищной политики ХМАО является строительство и модернизация жилья. В последние годы в регионе активно ведется строительство новых многоквартирных домов, а также реконструкция и ремонт существующего жилья. Это позволяет улучшить жилищные условия для населения и увеличить доступность жилья.

Одним из успешных проектов в области жилищной политики ХМАО является программа "Жилье для молодых". В рамках этой программы молодые семьи могут получить субсидии и льготные кредиты на приобретение жилья. Такая поддержка помогает молодым семьям осуществить свою мечту о собственном жилье и обеспечить стабильное будущее для своих детей.

Еще одной важной инициативой в области жилищной политики ХМАО является программа "Комфортная городская среда". Целью этой программы является создание благоприятных условий для проживания горожан, включая развитие инфраструктуры, благоустройство территории и создание комфортных общественных пространств. Благодаря этой программе, жители ХМАО могут наслаждаться удобствами современных городов и иметь доступ к различным услугам и удобствам.

Также стоит отметить, что в последние годы в ХМАО наблюдается рост цен на жилье, что делает его менее доступным для некоторых категорий населения. Власти региона предпринимают меры для стабилизации цен на жилье и предоставления льготных условий для приобретения жилья.

В целом, жилищная политика Ханты-Мансийского автономного округа направлена на обеспечение населения комфортным и доступным жильем. Благодаря программам поддержки, строительству нового жилья и модернизации существующего, жители региона имеют возможность улучшить свои жилищные условия и обеспечить стабильное будущее для себя и своих семей. Однако, проблемы, такие как дефицит жилья и рост цен, все еще требуют дальнейшего внимания и усилий со стороны властей.

Перспективы развития жилищной политики в Ханты-Мансийском автономном округе:

1. Развитие жилищного строительства: Необходимо активизировать жилищное строительство в регионе, особенно в сельских районах, чтобы удовлетворить потребности населения в доступном и качественном жилье. При этом следует учитывать специфику региона и его экологические особенности.

2. Повышение доступности жилья: Для решения проблемы доступности жилья необходимо разработать программы поддержки малоимущих семей и молодых специалистов при покупке или аренде жилья. Также следует

развивать систему социального жилищного обеспечения для нуждающихся граждан.

3. Развитие инфраструктуры: Для улучшения качества жизни населения необходимо развивать инфраструктуру в сельских районах, включая водоснабжение, канализацию, электроснабжение и дорожную сеть. Это позволит создать комфортные жилищные условия и привлечь инвестиции в развитие региона.

4. Увеличение внимания к социальному жилью. Для обеспечения жильем нуждающихся граждан необходимо увеличить финансирование и поддержку социального жилья. Разработка программ социального жилищного строительства и предоставление субсидий на его приобретение поможет улучшить жилищные условия для наиболее уязвимых групп населения.

В заключении мы можем сделать выводы, что жилищная политика в Ханты-Мансийском автономном округе хоть и сталкивается с рядом проблем, таких как дефицит жилья, недоступность жилья для молодых семей, все же является актуальной и важной задачей для обеспечения жизненных условий населения.

Для решения проблем недостатка доступного жилья, неравномерного распределения жилищных ресурсов и низкого качества жилья необходимо разработать и реализовать комплексные программы развития жилищной политики, учитывая специфику региона и потребности населения. Это позволит создать комфортные жилищные условия и повысить качество жизни жителей Ханты-Мансийского автономного округа.

Использованные источники:

1. Федеральная служба государственной статистики. Росстат: [Электронный ресурс]: URL <https://www.gks.ru/folder/12781> (дата обращения: 25.11.2023)
2. Оценка состояния жилищного фонда города Якутск: [Электронный ресурс]: URL <https://yakutia.info/article/193348.2> (дата обращения: 25.11.2023)
3. Национальный проект «Жилье и городская среда»: [Электронный ресурс]: URL <https://strategy24.ru/rf/citybuilding-and-jkh/projects/natsiona-nyu-proyekt-zhil-ye-i-gorodskaya-sreda>. (дата обращения: 25.11.2023)
4. Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды»: [Электронный ресурс]: URL <http://gorodsreda.ru/upload/files/Паспорт%20ФКГС.pdf>. (дата обращения: 25.11.2023)
5. Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»: [Электронный ресурс]: URL <https://www.minstroyrf.ru/upload/iblock/9fc/Pasport.pdf>. (дата обращения: 25.11.2023)
7. О реновации в России / ТАСС: [Электронный ресурс]: URL <https://tass.ru/nedvizhimost/5746037>. (дата обращения: 25.11.2023)